

Роль педагога в работе с особой категорией детей.

Исматуллаева Холида Закруллаевна.-

Ташкентский государственный педагогический
университет им Низами,
профессор кафедры «Методика
профессионального образования»

Ходжаева Умида Муратовна –

Национальный институт художеств и дизайна .
имени Камолиддина Бехзода , доцент
кафедры «Дизайн одежды»

Аннотация

В работе указана роль педагога при работе с особой категорией детей, процесс совместного обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями, создание среды и адаптация к образовательным потребностям ребенка.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инклюзивное образование ,индивидуальный подход, особые потребности, образовательные потребности ,национальная модель, региональный центр, концепция.

Abstract

The paper indicates the role of the teacher when working with a special category of children, the process of joint training and education of people with disabilities, creating an environment and adapting to the educational needs of the child.

Keywords: children with disabilities; disabled children; socialization; adaptive environment; distance learning, inclusive education, individual approach, special needs, educational needs, national model, regional center, concept.

На современном этапе условиях инклюзии, учителям массовых школ необходимо будет осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Инклюзивное образование требует определенных подходов в обучении таких детей. На уроках им предлагаются индивидуальные задания, часто они работают самостоятельно или совместно с другими учениками, но наиболее успешно работа с такими детьми проходит во внеурочное время. Во внеурочной деятельности по предмету участвуют все желающие. Как правило, это разновозрастная группа. В наше время в современной школе отдается предпочтение педагогике сотрудничества.

Педагогика сотрудничества заключается в установлении партнерских отношений учителя с учениками и учащихся друг с другом.

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые коррекционно –развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе.

Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и учащихся. Традиционные технологии позволяют обогащать воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют развитие речи учащихся.

Личностно-ориентированные технологии в школе –интернате направлены на организацию учебно–воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей учащихся. Применение данной технологии позволяет формировать адаптивные, социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор.

Инновационные технологии. Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо овладевать основами компьютерной грамотности.

Индивидуальное воспитание – это один из компонентов индивидуальности – ориентированного воспитания школьника. В последнее десятилетие акцент в воспитательной практике постепенно смещается в сторону поддержки становления в растущем человеке ярко индивидуального, что призвано помочь ему стать самим собой и добиться благодаря этому жизненного успеха [3]. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья требует от педагогов прямого включения в коррекционный процесс.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

Все дети разные. Все дети могут учиться. Есть разные способности, разные этнические группы, разный рост, возраст и т.д. Система адаптируется к потребностям ребёнка [2].

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе к дому и воспитываются в семье.

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения организовано посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).

Психическое и личностное развитие ребенка невозможно без развития его способностей. Развитие способностей и развитие личности взаимообусловленные процессы.

Все дети способны к обучению, каждый способен получить общее среднее образование, овладеть материалом школьной программы. Однако у каждого ребенка свой путь развития способностей и наша задача как педагогов помочь найти этот путь.

Задача педагога в инклюзивном образовании – давать знания детям с ограниченными возможностями здоровья наравне с их здоровыми сверстниками, и в то же время находить индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его потребностей и способностей

Между тем психологическая настроенность на применение тех или иных нововведений в образовательной практике свойственна только каждому шестому педагогу [5]. В инклюзивной школе нужен педагог, который должен отвечать современным требованиям, быть образованным специалистом, творческой личностью, осознавать и реализовывать новые технологии в образовании, создавать необходимые условия для развития или компенсации, коррекции отстающих психических функций ребенка, способствовать формированию психологического базиса для становления учебной деятельности в целом и каждого школьного навыка в отдельности, добиваться высоких результатов в своей профессиональной деятельности.

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспечения права детей на образование и права получать его по месту жительства, что предусматривает обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения [5].

При определении сущности инклюзии важно обратить внимание на три элемента, которые иллюстрируют ее характерные особенности, в частности:

- инклюзия – это процесс, который должен рассматриваться как постоянный поиск эффективных путей удовлетворения индивидуальных потребностей детей;
- инклюзия связана с определением препятствий и их преодолением;
- инклюзия предполагает определенный упор на те группы учащихся, которые подлежат «риску» исключения из учебного процесса или ограничению в обучении. Кроме того, главный критерий, по которому должно проходить обучение всех школьников с особенностями развития, является полное удовлетворение их учебных потребностей [2].

Инклюзивное образование требует определенных подходов в обучении таких детей. На уроках им предлагаются индивидуальные задания, часто они работают самостоятельно или совместно с другими учениками, но наиболее успешно работа с такими детьми проходит во внеурочное время. Во внеурочной деятельности по предмету участвуют все желающие.

Как правило, это разновозрастная группа. В наше время в современной школе отдается предпочтение педагогике сотрудничества [6].

Деятельность инклюзивного педагога основывается на подборе индивидуального подхода к каждому его ученику. Такой подход должен включать в себя как особенности, так и потребности каждого. Его сложность заключается в том, чтобы оказывать индивидуальное внимание каждому отдельному обучающемуся и при этом не выделять никого, таким образом, чтобы все чувствовали себя в равных условиях и не думали о том, что кому-то внимания уделяют больше, чем ему. Помимо всего этого такой педагог должен

обеспечить ученикам получение качественного образования, сделать этот процесс легче, а также помочь учащимся с ограниченными возможностями пройти сложный этап социальной адаптации.

Во время общения педагог должен проявлять максимум такта и терпения, совершенно недопустимо проявление грубости, недоброжелательности. Педагог в сфере инклюзивного образования – это не просто профессионал своего дела, умеющих находить выходы из сложных ситуаций, способный найти подход к каждому ученику, но и чуткий, внимательный человек, который выбрал для себя путь помощи людям с ограниченными возможностями в получении знаний и развитии их личности [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Кобрина Л.М. Отечественная система специального образования - фундамент инклюзивного обучения и воспитания // Дефектология. –2012. -№ 3. –С. 14-18.

2. Ш. М. Мелиева. <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-vuzbekistane>

3. Загузина Н.Н. Проблемы развития дистанционной педагогики / Н.Н. Загузина, Б.П. Невзоров // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. №4 (60). Т. 3. С. 64-66.

4. Красин В.В. Формирование профессиональной компетентности учителей в условиях дистанционного обучения системы повышения квалификации: автореферат дисс. ... канд. пед. наук. М., 2012. 24 с.

5. Лапшина М.Ю. Адаптация детей с ограниченными возможностями как социокультурная проблема / М.Ю. Лапшина // Мир современной науки. 2012. №4. С. 3-9.

6. Митькина Е.И. Организационные и социально-психологические особенности дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / Е.И. Митькина // Теория и практика общественного развития. 2014. №3. С. 134136.

7. Гудкова Е.В. Психологические проблемы освоения дистанционных форм обучения: сопротивление изменениям / Е.В. Гудкова // Педагогические и информационные технологии в образовании. 2011. №10. С. 12-15.

8. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / М.Б. Лебедева, С.В. Агапонов, М.А. Горюнова и др. / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 336 с.

9. Юнусхаджаева, С. А. (2020). Касб таълими йўналишидаги талабаларни ўқитишда касбий билимни чуқур ўзлаштирган мутахассисларни тарбиялаш ва миллий либосларимизга оид билимларини ривожлантиришнинг афзаллик жиҳатлари. *Перекрёсток культуры*, 2(4).

10. Ernazarovna, U. G. (2022). The formation of the design term and history of development. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 96-102.